

MINISTRY OF SPORTS OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT

"SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS: PROBLEMS, SOLUTIONS AND PROSPECTS"

The Collection of the International
Scientific and Practical Conference

PARIS 2024

2024

NOVEMBER 14

www.uzjtsiti.uz

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT VAZIRLIGI
MINISTRY SPORTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIIY TADQIQOTLAR INSTITUTI
SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORT**

**“JISMONIY TARBIYA VA SPORT SOHASIDA ILMIIY TADQIQOTLAR:
MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”**

**Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami
2024-yil 14-noyabr**

**“SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE
AND SPORTS: PROBLEMS, SOLUTIONS AND PROSPECTS”**

**The collection of the International scientific and practical conference
November 14, 2024**

“Jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plami.- Chirchiq.: 2024. – 680 b.

Tashkiliy qo‘mita:

M.Mirjamolov -	JTSITI direktori - tashkiliy guruh raisi;
R.Matkarimov -	O‘zDJTSU rektor - tashkiliy guruh a‘zosi;
M.Arziqulov	Sport vazirligi bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi;
F.Kerimov	JTSITI yetakchi ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
L.Xolmurodov	O‘zDJTSU bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi;
X.Atamuratov	JTSITI direktor o‘rinbosari - tashkiliy guruh a‘zosi;
A.R.Xodjiyev	JTSITI direktor o‘rinbosari - tashkiliy guruh a‘zosi;
A.Masharipov	JTSITI bo‘lim boshlig‘i - tashkiliy guruh a‘zosi;
D.Tashnazarov	JTSITI Ilmiy kotibi - tashkiliy guruh kotibi;
G‘.Xo‘jamkeldiyev	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
M.Azizov	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
A.Xamidjonov	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
N.Karimov	JTSITI katta ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
L.Sobirova	O‘zDJTSU dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi;
N.Yusupov	O‘zDJTSU dotsenti - tashkiliy guruh a‘zosi;
N.Svetlichnaya	O‘zDJTSU o‘qituvchisi - tashkiliy guruh a‘zosi;
D.Egamov	JTSITI kichik ilmiy xodimi - tashkiliy guruh a‘zosi;
J.Axmatov	JTSITI magistranti - tashkiliy guruh a‘zosi;
D.Ibodullayev	JTSITI XB mutaxassisi - tashkiliy guruh a‘zosi;
J.Erkinov	JTSITI o‘quv-uslubiy bo‘lim mutaxassisi - tashkiliy guruh a‘zosi;

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institutida bo‘lib o‘tgan “Jismoniy tarbiya va sport sohasida ilmiy tadqiqotlar: muammolar, yechimlar va istiqbollar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani to‘plamida Olimpiya va paralimpiya sport turlarini tahlil qilish va prognozlashtirishning ilmiy-nazariy ahamiyati, sport mashg‘ulotlarini tashkil qilishning ilmiy-amaliy asoslari, sportchilarni tayyorlashda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo‘llash samaradorligi, Sportchilarning XXXIII yozgi Olimpiya va XVII Paralimpiya o‘yinlarda erishilgan natijalari muhokama qilinadi. Mualliflar to‘plamda chop etilgan maqolalardagi ma‘lumotlarning to‘g‘riligi uchun javobgardir.

Mas‘ul muharrir: p.f.b.f.d. (DSc), dotsent G‘.S.Xo‘jamkeldiyev

Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar institute Kengashining qaroriga asosan nashrga tavsiya etildi.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЦИКЛИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК У БЕГУНОВ НА 400 И 800 МЕТРОВ

Бурнашев Рашид Ахадович

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта

Узбекистан, г. Чирчик

E-mail: burnashev@mail.ru

400 va 800 METR YUGURUVCHILARNING SIKLIK MASHG'ULOT YUKLAMALARINI ANIQLASH.

Burnashev Rashid Ahadovich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Chirchiq, O'zbekiston

E-mail: burnashev@mail.ru

DETERMINING THE COST OF CYCLIC TRAINING LOADS IN 400 AND 800 METRE RUNNERS

Burnashev Rashid Akhadovich

Uzbek State University of Physical Education and Sports

Uzbekistan, Chirchik city

E-mail: burnashev@mail.ru

Ключевые слова: циклическая нагрузка, бег на 400 метров, бег на 800 метров, ЧСС, стоимость нагрузки, субмаксимальная зона интенсивности.

Kalit so'zlar: siklik yuklama, 400 metruga yugurish, 800 metruga yugurish, YuQS, yuklama narxi, submaksimal intensivlik zonasi.

Keywords: cyclic load, 400 meter run, 800 meter run, heart rate, load cost, submaximal intensity zone.

Введение. В данной работе представлены полученные результаты исследования по определению стоимости циклических тренировочных нагрузок у квалифицированных бегунов на 400 и 800 метров. В результате полученных данных были оптимизированы тренировочные нагрузки в подготовительном микроциклах подготовки, а также выявлены оптимальные интервалы отдыха между выполнениями циклических нагрузок в субмаксимальном и максимальном зонах интенсивности. Данные исследования могут быть полезны для тренеров и специалистов при подготовке своих подопечных к ответственным соревнованиям.

Ключевые слова: бег на 400 метров, бег на 800 метров, субмаксимальная зона интенсивности, максимальная зона интенсивности, интервал отдыха, беговые отрезки, стресс индекс.

Методы исследования. При определении стоимости нагрузки реакции сердечно-сосудистой системы спортсменов на циклическую нагрузку в субмаксимальной зоне интенсивности длительностью до 2 минут была изучена методическая и специальная литература посвященная изучению состояния спортсменов. Проанализированы результаты спортсменов согласно протоколам проведенных соревнований в беге на 400 и 800 метров, а также мнения зарубежных авторов. Проведено педагогическое исследование продолжительностью 12 месяцев. Применены педагогические тесты и в качестве тестов были взяты отрезки на короткие и средние дистанции. Короткие дистанции были использованы для оценки энергозатрат при выполнении максимальной интенсивности, а средние дистанции для определения энергетической ценности в субмаксимальной зоне интенсивности. Беговые отрезки применялись в зависимости от микро- и мезо- циклов подготовки с рациональным распределением тренировочных нагрузок по объему и интенсивности. Применялся инструментальный метод определения стоимости нагрузок у бегунов на 400 и 800 метров, где в качестве инструмента выступала усовершенствованная

"Scientific Research in the Field of Physical Culture and Sports: Problems, Solutions and Prospects"

The Collection of the International Scientific and Practical Conference

система мониторинга сердечного ритма «Polar Team Pro» используемая для определения скорости бега, мощности движений и оценки вариабельности сердечного ритма до, во время и после тренировочной нагрузки. Также была выявлена динамика восстановления организма спортсменов после интенсивных физических нагрузок. Перед тренировкой каждый спортсмен надевает специальный нагрудный датчик, который отслеживает его состояние в режиме реального времени. Затем, после завершения тренировочной сессии все показатели, полученные в тренировочном процессе, синхронизируются с программой, которая автоматически обрабатывает и выдаёт окончательные данные.

Результаты и обсуждение исследования. Обследуя квалифицированных спортсменов, занимающиеся циклическим видом физической деятельности, где организм подвержен нагрузкам в субмаксимальной и максимальной зонам интенсивности была определена стоимость тренировочных нагрузок на ту или иную нагрузку. Так, например, у спортсменов специализирующихся в беге на 400 метров определена стоимость тренировочной нагрузки на дистанцию 100 метров, где максимальный показатель R-R в вариабельности сердечного ритма был равен в среднем $318,3 \pm 112,7$ м/с В процессе изучения сердечно-сосудистой системы у бегунов на 800 метров при циклической нагрузке были получены следующие данные. В подготовительный период у бегунов на 800 метров при пробежках на дистанции 100 и 200 метров максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС) варьировалась от 189 до 195 ударов в минуту. У спринтеров, специализирующихся на коротких дистанциях, аналогичные показатели колебались в диапазоне от 205 до 218 ударов в минуту. Важно отметить, что максимальная ЧСС у спортсменов достигалась спустя 10-15 секунд после завершения дистанции. Разница в средних показателях ЧСС составила от 16 до 23 ударов в минуту, при этом бегуны на 800 метров показывали результаты на 100 метрах $11,8 \pm 0,3$ секунды, а спринтеры — $11,1 \pm 0,2$ секунды. Восстановление ЧСС у бегунов на короткие дистанции продолжалось около 240 секунд до исходных значений, в то время как бегуны на 800 метров восстанавливались значительно быстрее — в течение 90 секунд, достигнув околоисходного состояния уже на второй минуте отдыха.

Показатели сердечно-сосудистой системы под нагрузкой на 300-400 метров отличались большей продолжительностью нагрузки (от 40 до 60 секунд) и несколько меньшим темпом по сравнению с бегом на 100 и 200 метров. Максимальная ЧСС составляла от 183 до 190 ударов в минуту и достигалась на финишной прямой. Восстановление ЧСС после нагрузки на 400 метров занимало до 180 секунд, что связано с тем, что бегуны выполняют нагрузку в субмаксимальной зоне интенсивности.

Показатели ЧСС на дистанциях 500 и 600 метров также имели свои особенности. Длительность нагрузки составляла до 100 секунд в субмаксимальной зоне интенсивности, а ЧСС находилась в диапазоне от 180 до 187 ударов в минуту. Время восстановления до исходного состояния доходило до 190-200 секунд. При пробежках на отрезках от 700 до 1000 метров максимальная ЧСС достигалась на середине дистанции и составляла от 186 до 192 ударов в минуту. Спортсмены, благодаря хорошей адаптации, могли поддерживать высокий уровень ЧСС в течение 90 секунд, однако темп бега значительно снижался, что объясняет неудачные выступления на Кубке и Чемпионате Узбекистана. Время восстановления после таких нагрузок увеличивалось и составляло от 240 до 300 секунд в зависимости от специфики нагрузки.

При выполнении тренировочных нагрузок на дистанциях от 1200 до 1600 метров наблюдались следующие данные: максимальная ЧСС бегунов на 800 метров достигалась в первой половине дистанции и варьировалась от 184 до 190 ударов в минуту. Темп бега был несколько ниже по сравнению с пробежками на 700-1000 метров, однако высокая ЧСС сохранялась за счёт продолжительной работы в субмаксимальной зоне интенсивности. Восстановление ЧСС после нагрузки на этих дистанциях занимало от 300 до 420 секунд.

"Scientific Research in the Field of Physical Culture and Sports: Problems, Solutions and Prospects"

The Collection of the International Scientific and Practical Conference

Выводы: Динамика изменения ЧСС у бегунов на 800 метров показала, что максимальная ЧСС достигается в первой половине дистанции при выполнении нагрузки в субмаксимальной зоне интенсивности. В то же время у спринтеров на короткие дистанции, где требуется максимальное мышечное напряжение, ЧСС достигает своего пика после завершения дистанции. Восстановление ЧСС у бегунов на 800 метров после нагрузок продолжительностью до 35 секунд происходило быстрее — за 90 секунд, тогда как при нагрузках до 60 секунд оно занимало до 180 секунд. Восстановление после пробежек на 500-1000 метров было более продолжительным, что связано с режимом выполнения специальных нагрузок, схожих с бегом на 800 метров, где ЧСС возвращалась к исходным значениям через 300-420 секунд. При выполнении циклических нагрузок, требующих специальной выносливости, ЧСС восстанавливалась за 420 секунд и более. Это объясняется тем, что тренировки бегунов на 800 метров редко включали в себя короткие отрезки менее 150 метров для развития скорости, а также дистанции более 1600 метров для улучшения специальной выносливости в субмаксимальной зоне интенсивности.

На основе данных по исследованию состояния сердечно-сосудистой системы у бегунов на 800 метров можно заключить, что их восстановление между отрезками при циклической нагрузке длительностью более 60 секунд остаётся на среднем уровне, тогда как после кратковременных нагрузок высокой интенсивности ЧСС восстанавливается в течение 90 секунд. Согласно мнению отечественных и зарубежных специалистов, если ЧСС не восстанавливается в течение 3 минут после циклической нагрузки в субмаксимальной зоне интенсивности, состояние спортсменов считается средним, а не высоким. Это указывает на необходимость корректировки тренировочного процесса с целью улучшения аэробных и анаэробных возможностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hoff J, Storen O, Finstad A, Wang E and Helgerud J. 2016. Increased blood lactate level deteriorates running economy in world class endurance athletes. *J Strength Cond Res* 30: 1373-1378. doi: 10.1519/JSC.0000000000001349
2. Sahlin K. Metabolic factors in fatigue. *Sports Med.* 2022;13: -P.99–107.
3. Meeusen R, Duclos M, Foster C, et al. Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. *Med Sci Sports Exerc.* 2013;45: -P.186–205.
4. Taylor K. Fatigue monitoring in high performance sport: a survey of current trends. *J Aus Strength Cond.* 2012;20: -P.12–23.
5. Twist C, Highton J. Monitoring fatigue and recovery in rugby league players. *Int J Sports Physiol Perform.* 2013;8: -P.467–474.
6. Borresen J, Lambert MI. The quantification of training load, the training response and the effect on performance. *Sports Med.* 2009;39: -P.779–795.
7. Chen MJ, Fan X, Moe ST. Criterion-related validity of the Borg ratings of perceived exertion scale in healthy individuals: a meta-analysis. *J Sports Sci.* 2002;20: -P.873–899.
8. Bagger M, Petersen PH, Pedersen PK. Biological variation in variables associated with exercise training. *Int J Sports Med.* 2003;24: -P.433–440.
9. Martin DT, Andersen MB. Heart rate-perceived exertion relationship during training and taper. *J Sports Med Phys Fitness.* 2000;40: -P.201–208.

"Scientific Research in the Field of Physical Culture and Sports: Problems, Solutions and Prospects"

The Collection of the International Scientific and Practical Conference

MUNDARIJA

I SHO'BA. OLIMP IYA VA PARALIMPIYA SPORT TURLARINI TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY AHAMIYATI		
1.	J.J.Jumaniyozov - <i>Paravelosportchilarni velosiped haydash texnikasiga o'rgatish</i>	4
2.	J.J.Jumaniyozov - <i>Characteristics of technical training of paracyclists</i>	7
3.	L.B.Sobirova, F.T.Usmonova - <i>Malakali parataekvondochilarni koordinatsion qobiliyatini takomillashtirish metodikasi</i>	9
4.	Ж.Ш.Дадабоев, Н.К.Светличная - <i>Проблемы инклюзивного образования и адаптивной физической культуры в школах узбекистана</i>	12
5.	D.R.Ibodullayev <i>Imkoniyati cheklangan bolalarni jismoniy rivojlanishida ippoterapiyani ahamiyati</i>	15
6.	G.D.Po'latova - <i>Yuqori malakali para yadro uloqtiruvchilarning musobaqaoldi tayyorgarligi tuzulishi bosqichining asosiy jihatlari</i>	17
7.	X.A.Abduraxmonova <i>Imkoniyati cheklangan boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy rivojlanishida yengil atletikaning o'rni</i>	19
8.	Q.A.Umarov, O.A.Sadixonov - <i>Musobaqa oldi tayyorgarligida berilgan yuklama va uslublarni rejalashtirish</i>	23
9.	A.L.Lebeleva, S.V.Truxachev, F.X.Kiraev - <i>Оценка гидродинамических показателей в паралимпийском плавании</i>	26
10.	Б.М.Джуманов - <i>Моделирования в соревновательной деятельности у дзюдоистов</i>	31
11.	N.N.Azizov, X.A.Isomiddinov - <i>Milliy kurashga bolalarni saralash samaradorligiga ta'sir etuvchi vosita va uslublarni qo'llash</i>	35
12.	I.I.Shagiyeu - <i>Yuqori malakali erkin kurashchilarni musobaqa oldi yuklamalarini rejalashtirishning o'rni va ahamiyati (ilmiy uslubiy adabiyotlar tahlili)</i>	38
13.	S.E.Usmonov - <i>Yuqori malakali erkin kurashchilarning musobaqa oldi maxsus jismoniy tayyorgarligini rejalashtirish</i>	42
II SHO'BA. SPORT MASHG'ULOTLARINI TASHKIL QILISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI		
14.	A.Дыров - <i>Отличительные особенности участия курсантов академии мвд республики узбекистан на различных соревнованиях по беговым дисциплинам</i>	45
15.	A.Дыров - <i>Методика повышения специальной выносливости в беге на длинные дистанции курсантов академии мвд республики узбекистан</i>	49
16.	I.I.Shagiyeu - <i>Erkin kurashchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishda uslubiy muammolari</i>	52
17.	S.N.Nasibaliyev - <i>Maktab o'quvchilarining umumiy jismoniy rivojlanishi uchun harakatli o'yinlarning ahamiyati</i>	56
18.	Sh.Sh.Qodirova - <i>Talabalarning kasbiy-amaliy jismoniy tayyorgarligini optimallashtirish shakllari</i>	59
19.	Z.Rakhimova - <i>The role of physical education and sports activities in the physical development and functional condition of female students</i>	63
20.	M.M.Artikov - <i>Optimizing training loads of young triathletes during the annual training cycle</i>	66
21.	M.A.Radjapov - <i>Kurashchilarni mashg'ulot jarayonida jismoniy tayyorgarligi</i>	69
22.	A.X.Melimuratov, R.B.Mamatova - <i>Dzyudo sport turida mashg'ulotlarini tashkil etish sifat darajasini oshirish</i>	72

"Scientific Research in the Field of Physical Culture and Sports: Problems, Solutions and Prospects"

The Collection of the International Scientific and Practical Conference

102.	F.J.Sattorqulova - <i>Badminton o'yin texnikasiga o'rgatish uslubiyati</i>	332
103.	Z.J.Sattorqulova - <i>Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi sportchi qizlarga 100 m masofaga g'ovlar osha yugurish texnikasini o'rgatish va takomillashtirish</i>	335
104.	A.Z.Xayrullayev - <i>Kurashchilar texnik mahoratini oshirish asoslarining tahlili</i>	339
105.	Sh.M.Djumanov - <i>Erkin kurashchilarning mashg'ulotlar samaradorligini oshirishda harakatli o'yinlarning ahamiyati</i>	342
106.	D.E.Karimberdiyev - <i>Yunon-rum kurashida sportchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasi</i>	346
107.	S.Q.Adilov - <i>Keksa yoshlilarning jismoniy faolligini maxsus mashqlar orqali oshirish</i>	349
108.	J.A.Kubitdinov - <i>Kurashchilarning taktik tayyorgarligini rivojlantirish</i>	352
109.	D.E.Karimberdiyev - <i>Erkin kurash sportchilarining o'quv yig'in va mashg'ulotlar samardorligini oshirish</i>	355
110.	Sh.M.Djumanov - <i>Malakali erkin kurashchilarning kuch sifatini rivojlantirish metodikasi</i>	358
111.	A.X.Melimuratov - <i>Physical training of sambo wrestlers in the training process</i>	361
112.	Ш.И.Алламуратов - <i>Оммавий спортни ривожлантириши давр талаби</i>	364
113.	A.X.Melimuratov, M.K.Abdugafforova - <i>The methodology of the development of technical and tactical training of wrestlers using a circular style</i>	366
114.	Z.R.Bo'riboev - <i>Дзюдочилар мусобақа фаолиятида “эпизод” ва “пауза” қисмларининг қиёсий таҳлили</i>	368
115.	Z.R.Bo'riboev - <i>Dzyudo kurashchilarning mashg'ulot jarayonida jismoniy tayyorgarligi</i>	371
116.	X.M.Qayumov - <i>Erkin kurash bilan shug'ullanuvchi sportchilarning musobaqa faoliyatida qarshi hujumda texnik harakatlaridan foydalanish samaradorligini oshirish</i>	374
III SHO'BA. SPORTCHILARNI TAYYORLASHDA ZAMONAVIY INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH SAMARADORLIGI		
117.	X.X.Qurbonov - <i>O'rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik siklida kuzgi-qishki mashg'ulot yuklamalarini bosqichli taqsimlash</i>	381
118.	X.X.Qurbonov - <i>O'rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik siklida qishki-bahorgi mashg'ulot yuklamalarini bosqichli taqsimlash</i>	385
119.	X.X.Qurbonov - <i>O'rta masofaga yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik siklida bahorgi-yozgi mashg'ulot yuklamalarini bosqichli taqsimlash</i>	389
120.	P.A.Бурнашев - <i>Изучение реакции сердечно-сосудистой системы бегунов на 800 метров с помощью «polar team pro»</i>	393
121.	P.A.Бурнашев - <i>Определение стоимости циклических тренировочных нагрузок у бегунов на 400 и 800 метров</i>	396
122.	Ш.М.Норқулов - <i>Енгил атлетика битирувчиларининг илмий тадқиқот ишларининг ташиқил қилиниши</i>	399
123.	Б.Ў.Турғунов - <i>Жисмоний маданият йўналиши талабаларини масофавий таълим тизимида ўқитишни ахборот коммуникация технологияларидан фойдаланишнинг назарий асослари</i>	402
124.	О.Бахромов - <i>Ёш футболчиларни галабага эришишида мотивациянинг аҳамияти</i>	405
125.	X.A.Eshbayev - <i>Yosh futbolchilarning mashg'ulotlarida zamonaviy innovatsion texnologiyalardan foydalanish</i>	410
126.	Б.З.Каримов - <i>Динамика некоторых физиологических показателей чсс и дыхательной системы в период тренировки у квалифицированных баскетболистов</i>	413